

Botafogo vs Avai

- Brasil Serie A (Estádio Nilton Santos Río de Janeiro)
- 13/06/2022 23:00

Pronóstico matemático para este partido de la Serie A de Brasil:

Botafogo se verá las caras con Avai en un partido de una jornada de la Serie A de Brasil este a las 23:00 GMT.

Los números pronostican un resultado a tiempo completo de 2:0.

Es bastante probable que el ganador sea Botafogo.

El análisis sugiere menos de 2,5 goles en este partido.

Y un No para que metan gol los dos equipos.

La predicción de fútbol Botafogo vs Avai en la Serie A de Brasil compara ambos equipos e incluye predicciones de partidos, los últimos partidos de los equipos, lo que ha pasado en esos partidos, enfrentamientos directos (h2h), estadísticas de goles, situación en la competición. Todos estos hechos deben tenerse en cuenta para realizar una apuesta exitosa en este partido. Nuestros pronósticos de partidos se comprueban a fondo y se proporcionan completamente gratis, sin garantizar nunca ganancias. El nuestro es una metodología empleada en las apuestas online, para predecir el resultado de los partidos de fútbol mediante herramientas matemáticas.

Información clave

En los últimos 5 partidos, Botafogo ganó 1 partido, 1 terminó en tablas y perdió 3 partidos.

En lo que respecta a ambos equipos para marcar En los últimos 5 partidos, Botafogo tiene 3 partidos con un Sí en ambos equipos han marcado, y 2 partidos con un No en ambos equipos para marcar.

En el mercado Más de Menos de 2,5 Botafogo En los anteriores 5 partidos consiguió más de 2,5 goles en 3 partidos, y menos de 2,5 goles en 2 partidos.

Botafogo marcó 5 goles En los anteriores 5 partidos y recibió 9 goles.

En los últimos 5 partidos Avai ganó 0 partidos, 1 finalizó en empate y han perdido 4 partidos.

En lo que hace a marcar gol los dos equipos En los anteriores 5 partidos Avai tiene 5 partidos con un Sí en ambos equipos han marcado, y 0 partidos con un No en ambos equipos para marcar.

En el mercado Más de Menos de 2,5 Avai En los últimos 5 partidos consiguió más de 2,5 goles en 4 partidos, y menos de 2,5 goles en 1 partido.

Avai ha marcado 5 goles En los anteriores 5 partidos y encajado 9 goles.